

6. Чеверда С., Максишко Н., Баштанник О. Механізми інтеграції ШІ в управління проектами як інструмент забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної IT-індустрії. *Часопис Національного університету «Острозька академія»*. Серія «Економіка». 2024. № 37(65). С. 88-95. DOI: [https://doi.org/10.25264/2311-5149-2025-37\(65\)-88-95](https://doi.org/10.25264/2311-5149-2025-37(65)-88-95).

Н.П. Гладкова

Здобувач вищої освіти на бакалаврському рівні
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

РОЛЬ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ КАДРОВИХ ПОКАЗНИКІВ У РОЗРОБЦІ АНТИКРИЗОВОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

В умовах нестабільного економічного середовища, посилення конкуренції, цифрової трансформації бізнесу та впливу воєнних ризиків особливого значення набуває ефективне управління персоналом підприємства. Саме людські ресурси є основою забезпечення безперервності виробничих процесів, реалізації стратегічних цілей та підтримання конкурентоспроможності суб'єкта господарювання. У таких умовах важливим елементом системи управління персоналом стає антикризова кадрова політика, яка спрямована на збереження кадрового потенціалу, підвищення адаптивності працівників та мінімізацію негативних наслідків кризових явищ [1].

Антикризова кадрова політика являє собою сукупність принципів, методів і заходів, спрямованих на забезпечення ефективного використання трудових ресурсів, збереження ключових працівників та підтримання стабільності функціонування підприємства в умовах невизначеності. Її розробка потребує якісного інформаційного забезпечення, основою якого виступає статистичний аналіз кадрових показників. Саме результати такого аналізу дають можливість об'єктивно оцінити поточний стан кадрового потенціалу та визначити напрями його подальшого розвитку [2].

Статистичний аналіз кадрових показників є одним із найважливіших інструментів управління персоналом, оскільки дозволяє здійснювати систематичний моніторинг кількісних і якісних характеристик трудових ресурсів підприємства. До основних кадрових показників належать середньооблікова чисельність персоналу, структура працівників за віком, статтю, освітою та професійною кваліфікацією, коефіцієнти прийому і вибуття кадрів, показники плинності персоналу, рівень продуктивності праці, фонд

робочого часу та середня заробітна плата [3; 4]. Аналіз зазначених показників дозволяє виявляти сильні та слабкі сторони кадрового потенціалу підприємства, а також своєчасно реагувати на негативні тенденції.

Особливе значення для розробки антикризової кадрової політики має аналіз руху персоналу. Високий рівень плинності кадрів може свідчити про наявність проблем у системі мотивації працівників, несприятливий соціально-психологічний клімат у колективі або недостатній рівень оплати праці. У кризових умовах масове звільнення працівників призводить до втрати накопиченого досвіду та знань, що негативно впливає на ефективність діяльності підприємства. Крім того, підприємство змушене нести додаткові витрати на пошук, відбір, навчання та адаптацію нових співробітників. Саме тому постійний моніторинг показників руху персоналу дозволяє своєчасно виявляти кадрові ризики та розробляти заходи щодо їх мінімізації [4].

Не менш важливим напрямом статистичного аналізу є оцінка продуктивності праці. Продуктивність праці характеризує ефективність використання трудових ресурсів та безпосередньо впливає на фінансові результати діяльності підприємства. Аналіз її динаміки дозволяє визначити резерви підвищення ефективності праці, оцінити результативність кадрових заходів та обґрунтувати необхідність професійного розвитку працівників. В умовах кризи підприємства часто стикаються зі скороченням обсягів виробництва та необхідністю оптимізації витрат, тому оцінювання продуктивності праці набуває особливої актуальності [5].

Важливу роль у формуванні антикризової кадрової політики відіграє аналіз структури персоналу. Зокрема, дослідження вікової структури працівників дозволяє оцінити ризики, пов'язані зі старінням персоналу та можливим дефіцитом кваліфікованих кадрів у майбутньому. Аналіз освітнього та професійного рівня працівників дає змогу визначити потребу в підвищенні кваліфікації та перепідготовці кадрів [6].

Сучасні підходи до управління персоналом передбачають використання не лише описової статистики, але й більш складних аналітичних інструментів. Зокрема, застосування кореляційно-регресійного аналізу дозволяє оцінити взаємозв'язок між кадровими та економічними показниками діяльності підприємства. За допомогою таких методів можна визначити ступінь впливу рівня кваліфікації працівників, витрат на навчання персоналу, чисельності працівників або фонду оплати праці на фінансові результати діяльності підприємства. Отримані результати створюють підґрунтя для прийняття більш обґрунтованих управлінських рішень та підвищення ефективності кадрової політики [4].

Окрему увагу необхідно приділяти прогнозуванню кадрових показників. Використання статистичних методів прогнозування дає можливість передбачити майбутні зміни в чисельності персоналу, рівні плинності кадрів, потребі у фахівцях певних професій та рівні продуктивності праці. Прогнозування сприяє своєчасному виявленню потенційних проблем і дозволяє розробити превентивні заходи щодо їх попередження [6].

Важливим напрямом розвитку статистичного аналізу кадрових показників є впровадження цифрових технологій та HR-аналітики. Сучасні інформаційні системи забезпечують автоматизацію процесів збору, обробки та аналізу кадрової інформації, що значно підвищує оперативність і точність прийняття управлінських рішень. Використання HR-аналітики дозволяє оцінювати ефективність роботи персоналу, прогнозувати ризики звільнення працівників, визначати фактори мотивації та формувати персоналізовані програми розвитку співробітників [7; 8]. Це особливо актуально для підприємств, які функціонують в умовах високої невизначеності та потребують швидкого реагування на зміни ринкової ситуації.

Таким чином, статистичний аналіз кадрових показників є важливим інструментом формування та реалізації антикризової кадрової політики підприємства. Його використання забезпечує своєчасне виявлення проблем у сфері управління персоналом, оцінювання ефективності кадрових рішень, прогнозування кадрових ризиків та обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності використання трудових ресурсів. У сучасних умовах господарювання саме поєднання статистичних методів аналізу та сучасних цифрових технологій створює необхідні передумови для забезпечення стійкого розвитку підприємства, збереження його кадрового потенціалу та підвищення конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі [7; 1].

Список використаної літератури

1. Стоянець Н., Баоєр Ф. Теоретичні аспекти дослідження стратегічного управління персоналом. Економіка та суспільство. 2023. № 54. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2742>
2. Кодекс законів про працю України. URL: Законодавство України – Кодекс законів про працю України
3. Державна служба статистики України. Статистика праці. URL: Державна служба статистики України
4. Савків У. С., Сидор Г. В. Управління людськими ресурсами в умовах ризиків, спричинених війною в Україні. Теоретичні проблеми економіки та управління. 2023. № 2(28). С. 77–84.
5. Варіс І. О., Кравчук О. І., Коновалова В. Ю. Оцінювання ефективності HR бізнес-процесів. Галицький економічний вісник. 2023. № 3. С. 165–179. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2023_3_21
6. Тимошенко В. Тенденції у сфері управління персоналом компаній в умовах трансформацій. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 52. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-11>
7. Аліарова А. В. Концептуальні засади проєктування технологій менеджменту персоналу в умовах діджиталізації. Економіка і організація управління. 2023. № 2. С. 179–187.
8. Волянська-Савчук Л. В., Кошонько О. В., Горбатюк О. В., Глушко Т. В. Розвиток трендів використання Digital-технологій в управлінні персоналом.

В.В. Кузін

Здобувач вищої освіти на бакалаврському рівні
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

В умовах глобалізації, посилення екологічних викликів та соціальної нестабільності традиційні моделі управління, орієнтовані виключно на максимізацію прибутку, втрачають свою ефективність. Сучасне підприємство має розглядати свою діяльність через призму концепції сталого розвитку, яка передбачає гармонійне поєднання економічних, екологічних та соціальних інтересів. Обґрунтування стратегії сталого розвитку стає критичним фактором забезпечення довгострокової конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості суб'єкта господарювання. [1]

Стратегія сталого розвитку - це комплексний план дій, спрямований на забезпечення життєздатності підприємства шляхом збалансування трьох ключових векторів:

1. Економічний вектор, що передбачає не лише зростання доходів, а й підвищення ефективності використання ресурсів, впровадження інновацій та цифровізацію процесів. Обґрунтування цієї складової базується на аналізі інтегральних показників розвитку та здатності підприємства адаптуватися до ринкових змін.

2. Екологічний вектор, що полягає у мінімізації антропогенного навантаження на довкілля, що включає перехід на відновлювані джерела енергії, впровадження технологій замкненого циклу та зменшення вуглецевого сліду. Впровадження екологічних стандартів (наприклад, ISO 14001) стає вагомим аргументом для виходу на міжнародні ринки.

3. Соціальний вектор, що орієнтований на розвиток людського капіталу, забезпечення безпечних умов праці, дотримання етичних норм бізнесу та активну співпрацю з місцевими громадами. [2]

Процес обґрунтування стратегії сталого розвитку підприємства є системним процесом, який доцільно розділити на кілька ключових етапів:

Перший етап обґрунтування стратегії сталого розвитку - діагностика внутрішнього потенціалу підприємства. Етап передбачає глибокий аудит наявних ресурсів (фінансових, людських, технологічних) на предмет їхньої